

MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARNING IJODIY QOBILIYATLARINI TEATRLASHTIRILGAN FAOLIYAT ASOSIDA RIVOJLANTIRISH

Nurmatova Iroda Toxtasinovna

Nizomiy nomidagi TDPU, "Maktabgacha ta'lim metodikasi" kafedrasida dotsenti, (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15294563>

Annotatsiya. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilar ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish maktabgacha pedagogikaning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Teatrlashtirilgan faoliyatlar jarayonida bolaning ijodkorligi va uning faolligi har tomonlama rivojlanadi. Ushbu maqolada musiqiy faoliyatlarni tashkil etish uslubi va shakllari haqida fikr mulohaza yuritiladi.

Kalit so'zlar: tarbiyachi, tarbiyalanuvchi, usul, vosita, musiqiy teatr, musiqiy cholg'u asboblari, ritmika.

Аннотация. Театрализованная деятельность с воспитанниками дошкольных образовательных организаций является одной из актуальных проблем дошкольной педагогики. В ходе театрализованной деятельности всесторонне развивается творчество ребенка, его активность. В данной статье рассматриваются методы и формы организации театральной деятельности.

Ключевые слова: педагог, дошкольник, метод, музыкальный театр, музыкальные инструменты, ритмика.

Abstract. Theatrical activity with pupils of preschool educational organizations is one of the urgent problems of preschool pedagogy. During theatrical activity, the child's creativity and activity are comprehensively developed. This article examines the methods and forms of organizing theatrical activity.

Key words: educator, student, method, tool, musical theater, musical instruments, rhythm.

Teatr dunyoni obrazlar orqali idrok etishga asoslangan hayotni badiiy aks ettirishning eng ko'rgazmali shakllaridan biridir. Teatrda ma'no va mazmuni ifodalashning o'ziga xos vositasi aktyorlar o'rtasidagi o'yin munosabatlar jarayonida yuzaga keladigan sahna ko'rinishidir. Biroq, bolalarning boshlang'ich musiqiy ta'limi sohasida musiqiy va teatr faoliyati eng kam rivojlangan yo'nalish bo'lib, uning samaradorligini ko'plab psixologik va pedagogik tadqiqotlar tasdiqlaydi.

Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirish muammosi zamonaviy pedagog va psixologlarning asarlarida o'rganilgan. Ushbu muammo bilan shug'ullangan mualliflar orasida L.S. Vigotskiy, M. Vollaх, N. Kogan, A. Strauning, G. Bush, Dj. Smit, B.P. Nikitin, S.L. Novosyolova, Ye.V. Zvorigina, N.F. Komarova, B.N. Zaika va boshqalarni aytish mumkin. Ushbu tadqiqotchilarning asarlarida maktabgacha yoshdagi bolalarning musiqiy va teatr faoliyatida ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish shartlari ishlab chiqilgan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi o'quv jarayoniga teatrlashtirilgan faoliyatni joriy etish orqali biz bolalar hayotini mazmunli va qiziqarli qilamiz, uni ijodkorlik quvonchi va yorqin taassurotlar bilan to'ldiramiz. Teatr san'ati bolalarni go'zallik dunyosi bilan tanishtiradi, his-tuyg'ular doirasini, o'zlarini boshqaning o'rniga qo'yish, u bilan quvonish va tashvishlanish

qobiliyatini rivojlantiradi. Teatr tufayli bola dunyoni nafaqat aqli, balki qalbi bilan ham o'rganadi, his-tuyg'ular yordamida atrofdagi dunyoga o'z munosabatini bildiradi.

Teatr o'yinlari jarayonida bolalarni yaxlit tarbiyalash amalga oshiriladi, ular ifodali o'qishni, harakatning plastikliгинi, qo'shiq aytishni, cholg'u asboblarni chalishni o'rganadilar. Har bir bolaga o'zini shaxs sifatida ochib berishga, o'z imkoniyati va qobiliyatidan foydalanishga yordam beradigan ijodiy muhit yaratiladi. Teatrlashtirish elementlaridan ko'ngilochar tadbirlar va bayramlarda ham, kichik guruhdan boshlab foydalanish mumkin. Bolalarni musiqiy tarbiyalash jarayonida bola tomonidan bajariladigan mashqlar asta-sekin murakkablashadi va shu bilan birga uning ijodiy sohada o'zini o'zi anglashi ortadi. Musiqiy teatrlashtirilgan faoliyatlarda quyidagi vazifalar belgilanadi:

- Musiqiy teatr faoliyatiga kognitiv qiziqishni rivojlantirish;
- Bolalar va ota-onalarning ijodiy faoliyati uchun sharoit yaratish;
- Bolalarni teatr turlari bilan izchil tanishtirish;
- Bolalarning estetik qobiliyatlarini rivojlantirish;
- Artistik ko'nikmalarni takomillashtirish;
- Nutq va intonatsiya ustida ishlash;
- Muloqot ko'nikmalarini va (raqslarda, o'yinlarda) jamoaviy ijodkorlikni o'rgatish;
- Bolalarda voqealarni jonli tasavvur qilish, samimiy hamdardlik, birga qayg'urish

qobiliyatini uyg'otish.

Teatrlashtirilgan faoliyat bolaning ijodiga katta imkoniyat yaratadi, unga harakatlarning u yoki bu ovozi ixtiro qilishga, ijro etish uchun musiqa asboblarni, qahramonining obrazini o'zi tanlashga imkon beradi. Raqs ijodkorligi bolaning intellektual sohasini rivojlantirish uchun ajoyib zamin bo'ladi. Cholg'u asboblari, qo'shiq aytish, raqs va teatr faoliyatida improvizatsiya tashabbusini qo'llab-quvvatlash bolalarda musiqa mashg'ulotlariga «jonli» qiziqishni rivojlantirishga, ularni zerikarli vazifadan qiziqarli tomoshaga aylantirishga imkon beradi.

Teatrlashtirilgan faoliyat bolaning aqliy va jismoniy rivojlanishiga hissa qo'shadi, teatr o'yinlari doirasida u yashaydigan jamiyatning me'yorlari, qoidalari va urf-odatlarini to'g'risida bilib olishga imkon beradi. Musiqiy teatrlashtirilgan faoliyat maktabgacha yoshdagi bolalar uchun har bir adabiy asar yoki ertak har doim axloqiy yo'nalishga (do'stlik, mehr-oqibat, halollik, jasorat va boshqalar) ega bo'lganligi sababli ijtimoiy xulq-atvor ko'nikmalarining tajribasini shakllantirishga imkon beradi. Musiqiy teatrlashtirilgan faoliyat bolaning his-tuyg'ulari, chuqur tajribalari va kashfiyotlarini rivojlantirish manbai bo'lib, uni ma'naviy qadriyatlar bilan tanishtiradi, bolalar nutqini rivojlantiradi. Teatrlashtirilgan faoliyatda ijodiy qobiliyatlarni izchil va bosqichma-bosqich rivojlantirish muammosini hal qilishda quyidagilar tavsiya etiladi:

1. Kichik guruhda bolalarda eng oddiy majoziy va ifodali ko'nikmalarni shakllantirish (xususan, hayvonlarning xarakterli harakatlarini taqlid qilish qobiliyati)

2. O'rta guruhda badiiy va majoziy vositalarning elementlarini (intonatsiya, mimika, pantomima) o'rgatish.

3. Katta guruhda badiiy va obrazli ijro mahoratini oshirish.

4. Tayyorgarlik guruhida badiiy obrazni uzatishda ijodiy mustaqillikni, nutq va pantomimik harakatlarning ifodaliligini rivojlantirish.

Bolalar ijodiy qobiliyatini rivojlanishining quyidagi bosqichlarda ajratib ko'rsatiladi:

- birinchi bosqichda bolalar harakat usullariga faol taqlid qiladigan vazifa qo'yiladi;

– ikkinchi bosqichning vazifasi — bolalarda faqat bilvosita rag‘batlantiriladigan harakat usullarini shakllantirish; ijodkorlikning eng oddiy namunalarini yaratish, tanish materialga o‘zgartirishlar kiritish;

– uchinchi bosqichda bolalardan namunalardan foydalanmasdan mustaqil harakat qilishni talab qiladigan vazifasi qo‘yiladi.

Teatrlashtirilgan faoliyatlarning tarbiyaviy imkoniyatlari keng. Unda ishtirok etib, bolalar atrofda dunyo bilan turli xil obrazlar, ranglar, tovushlar orqali tanishadilar va mohirona berilgan savollar ularni o‘ylashga, tahlil qilishga, xulosa chiqarishga va umumlashtirishga majbur qiladi. Nutqni takomillashtirish aqliy rivojlanish bilan chambarchas bog‘liq. Qahramonlar replikalarining ifodaliligi, o‘z bayonotlari ustida ishlash jarayonida bolaning so‘z boyligi sezilmas tarzda faollashadi, nutqining tovush madaniyati va intonatsion tuzilishi yaxshilanadi. Ijro etilgan rol, talaffuz qilingan replikalar bolani aniq, ravshan, tushunarli tarzda gapirishga majbur qiladi. Unda dialog nutqi, uning grammatik tuzilishi yaxshilanadi. Aytish mumkinki, teatrlashtirilgan faoliyat bolaning his-tuyg‘ulari, hayajonlari va kashfiyotlarini rivojlantirish manbai bo‘lib, uni ma‘naviy qadriyatlar bilan tanishtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nurmatova I.T. Theatrical activity as a means of developing the creative abilities of younger preschoolers., Modern problems of science and yedugation., 15.12.2022.,136-140pp.International scientific and current research conferences.Virginiya.USA.
2. Nurmatova I.T. Development of creative activity of older preschool children by means of theaterized activity., european international journal of pedagogics.ISSN: 2751-000X., Pages: 20-25. SJIF – 5,983. <https://www.eipublication.com>.
3. Nurmatova I.T. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida musiqali sahnalashtirish asosidagi faoliyatlarni tashkil etishning shakl, usul va vositalari. //Лучшие интеллектуальные исследования. Международный научно-образовательный электронный журнал.2023год. 9 сентябрь. – В.16.